

The burden of health services in Turkey: The relationship between population growth rate and institutional capacity

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yükü: Nüfus artış hızı ve kurumsal kapasite arasındaki ilişki

Sinem Demiroğlu¹, Ayşegül Akmeşe²

¹Bağımsız Araştırmacı snm.dmrgl.23@gmail.com, Orcid ID: 0000-0002-5243-0403

²Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye aakmese21@harran.edu.tr, Orcid ID: 0000-0001-6513-5094

ABSTRACT

Aim: This study aims to examine the key dynamics affecting the burden of healthcare services in Türkiye.

Materials and Methods: In this study, annual data from the Turkish Statistical Institute (TÜİK) for the period 1985–2023 were used. The number of people per physician is the dependent variable, and the population growth rate and the total number of health institutions are the independent variables. Analyses were performed by taking the logarithm of these variables. First, descriptive statistics were presented. Then, the Philips-Perron (PP) unit root test and the ARDL bounds test were applied. Finally, the long and short term coefficients of the ARDL(2,1,2) model were examined, and the CUSUM and CUSUM of Squares graphs of this model were analyzed.

Results: A long-term relationship (cointegration) was found between the number of people per physician, population growth rate, and the total number of healthcare institutions.

Conclusion: It has been concluded that the increase in the number of healthcare institutions has increased the workload of physicians. For sustainability in healthcare services, not only the number of institutions but also planning and human resources are important.

ÖZ

Amaç: Bu çalışma, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yükünü etkileyen temel dinamikleri incelemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 1985–2023 dönemine ait TÜİK'ten alınan yıllık veriler kullanılmıştır. Hekim başına düşen kişi sayısı bağımlı değişken, nüfus artış hızı ve toplam sağlık kurumu sayısı ise bağımsız değişkenlerdir. Bu değişkenlerin logaritması alınarak analizler yapılmıştır. İlk olarak tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Daha sonra, Philips-Perron (PP) birim kök testi ve Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi (ARDL) sınır testi uygulanmıştır. Son olarak, ARDL(2,1,2) modelinin uzun ve kısa dönem katsayıları incelenerek, bu modelin CUSUM ve CUSUM of SQUARES grafikleri incelenmiştir.

Bulgular: Hekim başına düşen kişi sayısı, nüfus artış hızı ve toplam sağlık kurumu sayısı arasında uzun dönemli bir ilişkinin (eşbütünlüşme) var olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Sonuç: Sağlık kurumu sayısı ile hekim başına düşen kişi sayısı arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirlik için sadece kurum sayısı değil, planlama ve insan kaynağı da önemli bir yere sahiptir.

ARTICLE INFO/MAKALE BİLGİSİ

Keywords; Healthcare services, institutional capacity, population growth rate, sustainability, human resources.

Anahtar kelimeler; Sağlık hizmetleri, kurumsal kapasite, nüfus artış hızı, sürdürülebilirlik, insan kaynağı.

DOI: 10.5281/zenodo.19592678

Corresponding Author/Sorumlu Yazar: Sinem Demiroğlu

GSM: 0535 322 92 01 **E-mail:** snm.dmrgl.23@gmail.com

Received Date/Gönderme Tarihi: 12.03.2026

Accepted Date/Kabul Tarihi: 15.04.2026

Published Online/Yayımlanma Tarihi: 30.04.2026

GİRİŞ

Türkiye’de son yıllarda deneyimlenen hızlı demografik dönüşüm ve göç hareketleri, sağlık hizmetlerine yönelik talebi niceliksel olarak artırmakla kalmamış; aynı zamanda mevcut kurumsal kapasitenin bu dinamik talebe yanıt verme hızını ve hekim başına düşen iş yükünü kritik bir tartışma konusu haline getirmiştir. Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve demografik yapısındaki değişimler, doğrudan toplumsal refahın birincil göstergesi sayılan sağlık hizmetlerini şekillendirmektedir. Nüfus artış hızındaki değişim, sağlık kurumlarının sayısı ve hizmet kapasitesi üzerinde belirleyici bir faktördür. Hızla yükselen nüfus, sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı çoğaltarak mevcut sistemin baskısını artırmakta, bu durum sağlık personelinin iş yükünü yükseltmekte ve dolayısıyla sağlık hizmeti kalitesini olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda Türkiye’de nüfus artışı ile sağlık hizmetlerinin altyapısal yenilenmesi eş zamanlı olarak dikkate değer bir öncelik kazanmıştır. Bir yandan doğum oranlarındaki değişim ve göç hareketleri nüfusun dinamik yapısını şekillendirirken, diğer yandan sağlık kurumlarının sayısı ve dağılımı bu değişime yanıt verme kapasitesini belirlemektedir. Bu bağlamda, nüfus artış hızının ve kurumsal kapasitenin sağlık hizmetleri üzerindeki yükü nasıl etkilediğinin analiz edilmesi, sürdürülebilir sağlık politikalarının yapılandırılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yükünü etkileyen demografik ve kurumsal faktörleri ekonometrik açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, 1985–2023 dönemi yıllık verileri kullanılarak hekim başına düşen kişi sayısı bağımlı değişken olarak belirlenmiş, nüfus artış hızı ve toplam sağlık kurumu sayısı ise bağımsız değişkenler olarak analiz sürecinde dikkate alınmıştır. Analizin amacı doğrultusunda, kısa vadeli ve uzun vadeli etkileşimlerin

saptanmasında ARDL sınır testi esas alınmıştır.

Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Kapsamı

Sağlık hizmetleri, toplumun mevcut ve potansiyel sağlık gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan tüm uygulamaları kapsamaktadır. Bu hizmetler; bireylerin sağlığını korumaya, hastalıkların önlenmesine, teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesine, kayıt altına alınmasına ve gerektiğinde destekleyici bakım sağlanmasına yönelik çok yönlü faaliyetleri içermektedir. Sağlık sistemlerinin temel hedefi, toplumun genel sağlık düzeyini yükseltmek ve sağlıkla ilişkili riskleri olabildiğince azaltmaktır (1-3).

Nüfus Artış Hızı ve Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisi

Nüfus artış hızının etki ettiği birçok alan bulunmaktadır. Bunlardan ilki, sağlık hizmetlerine yönelik taleptir. Nüfus artışı ve demografik yaşlanma, bulaşıcı ve kronik hastalıkların sıklığını artırarak sağlık hizmetleri talebini yükselten temel faktörlerdir (4-7). Sağlık harcamaları, toplam nüfusun niceliksel olarak artması ve ilerleyen yaş gruplarının bu yapı içerisindeki ağırlığının fazlaşması, sağlık harcamalarında artışa yol açmakta ve uzun vadede sistemin finansal sürdürülebilirliğini tehdit eden bir unsur haline gelmektedir (8,9). Altyapı ve erişim, hızla artan kentleşme ve nüfus büyümesi, sağlık altyapısının kapasitesini zorlamakta; bu durum, hizmet sunumunda yetersizliklerin ve erişim eşitsizliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (4,10,11).

Nüfus Dinamikleri ile Kurumsal Kapasite Arasındaki Etkileşim

Kurumsal adaptasyon ve sosyal refah perspektifinden bakıldığında, kurumsal mekanizmaların etkinliği, nüfusun değişen toplumsal ve ekonomik koşullara uyum

sağlamasını kolaylaştırmakta, sosyal gerilimleri azaltmakta ve kriz dönemlerinde dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Kurumlar hem resmi düzenlemeler hem de gayri resmi normatif yapılar aracılığıyla bireylerin yaşam kalitesini artırmaktadır (12).

Demografik değişim ve kurumsal yenilik ilişkisi bağlamında, doğurganlık oranlarındaki düşüş, nüfusun yaşlanması ve göç olgusu gibi demografik eğilimler, kurumların işleyiş ve politika üretim süreçlerinde yenilikçi stratejiler geliştirmesini gerektirmektedir. Kurumların bu dönüşümlere uyum kapasitesi, ekonomik ve sosyal sistemlerin sürdürülebilir kalkınma yönelimini kilit bir rol üstlenerek ön plana çıkarmaktadır (13,14).

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma, Türkiye’de 1985–2023 dönemini kapsayan verilerle yürütülen, nicel araştırma desenine sahip geriye dönük bir zaman serisi analizidir. Analiz süreci, değişkenlerin zaman serisi karakteristiklerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistiklerin incelenmesiyle başlamıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti için öncelikle serilerin durağanlık düzeyleri Philips-Perron (PP) birim kök testi ile sınanmıştır. Birim kök sonuçlarını takiben, değişkenlerin farklı seviyelerde durağan olabilmeye ihtimaline karşı daha esnek ve küçük örneklerde etkin sonuçlar veren ARDL (Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi) yöntemi tercih edilmiştir.

Analizde kullanılan veri seti, 1985–2023 dönemini kapsayan yıllık verilerden oluşmaktadır. İlgili veriler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veri setinden temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler; hekim başına düşen kişi sayısının logaritması (LNHBDKS), nüfus artış hızının logaritması (LNNAH) ve toplam sağlık kurumu sayısının logaritması (LNSKS) şeklinde tanımlanmıştır.

Modelde LNHBDKS bağımlı değişken olarak belirlenmiş, LNNAH ve LNSKS ise bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır.

Bu modelde LNHBDKS (hekim başına düşen kişi sayısının logaritması), Türkiye’de sağlık hizmeti yükünü temsil eden temel gösterge olarak kullanılmıştır. Çünkü sağlık hizmeti yükü, nüfusa düşen hekim sayısı azaldıkça artan bir baskı biçiminde somutlaşır; kişi/hekim oranı bu baskıyı nicel olarak yansıtır (15). Kişi başına hekim sayısı, sağlık sisteminin kapasite-yük dengesini göstermede sık kullanılan bir “çıktı/değerleme” değişkenidir ve sağlık hizmetinin erişilebilirliğini, arz-talep baskısını dolaylı ölçer (16).

Böylece model, Türkiye’de nüfus artışı ve sağlık kurumu kapasitesinin sağlık hizmetleri üzerindeki yükü nasıl etkilediğini incelemektedir. Analizde değişkenlerin durağanlık düzeyleri PP birim kök testi ile incelenmiştir. Değişkenlerin farklı seviyelerde durağan olmaları nedeniyle, kısa ve uzun dönem ilişkilerin birlikte analizine imkân tanıyan ARDL sınır testi yöntemi kullanılmıştır.

Çalışmada gerçekleştirilen tüm ekonometrik analizler ve tahminler EViews 10 paket programı kullanılarak yapılmıştır. ARDL modelinin tahmin edilmesinde kritik bir adım olan uygun gecikme uzunluklarının belirlenmesinde, sınırlı örneklerde daha tutarlı sonuçlar verdiği ve aşırı parametreleşmeyi engellediği bilinen Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) baz alınmıştır. Modelin dinamik yapısını en iyi yansıtan optimal gecikme yapısı, SIC tarafından en düşük değerin verildiği (2, 1, 2) kombinasyonu olarak seçilmiştir.

Çalışmanın kapsadığı 1985–2023 dönemi, Türkiye sağlık sisteminde 2003 yılında hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)

gibi majör bir kurumsal kırılmayı içermektedir. Bu tür geniş zaman aralıklı analizlerde, sistemin işleyişini kökten değiştiren politika dönüşümleri modellerde yapısal kırılma riski oluşturabilmektedir. Analiz sürecinde bu durum dikkate alınmış; ancak ARDL sınır testi yaklaşımının farklı entegrasyon derecelerine sahip serilerle çalışabilme esnekliği ve modelin dinamik yapısı, kısa dönemli sapmaları uzun dönem dengesiyle ilişkilendirmede yeterli görülmüştür. Ayrıca, modelin parametre istikrarını ölçen CUSUM ve CUSUM of Squares grafiklerinin kritik sınırlar içerisinde seyretmesi, 2003 sonrası yaşanan bu büyük ölçekli kurumsal değişimin model katsayıları üzerinde istatistiksel bir istikrarsızlığa yol açmadığını ve modelin tüm dönem boyunca tahmin gücünü koruduğunu doğrulamaktadır. Bu bağlamda, sağlıkta dönüşümle birlikte artan hizmet erişilebilirliğinin yarattığı talep baskısı, modelde doğrudan bir kukla değişken (dummy variable) yerine, kurumsal kapasite ve hekim yükü arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi içerisinde içsel olarak temsil edilmiştir.

SDP'nin model üzerindeki etkisi CUSUM testleri ile denetlenmiş olup, katsayıların istikrarlı olduğu ve dönemsel bir yapısal kırılmanın modelin tahmin gücünü bozmadığı istatistiksel olarak doğrulanmıştır.

Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler

	LNNAH	LNSKS	LNHBDS
Ortalama	2.6193	8.7244	6.5893
Ortanca	2.6319	9.1783	6.5511
Maksimum	3.2149	10.4915	7.2342
Minimum	1.4110	6.5820	6.0355
Standart Sapma	0.2783	1.5952	0.3254
Çarpıklık	-1.8632	-0.2615	0.4338
Basıklık	10.7956	1.3135	2.3379
Jarque-Bera	121.3201	5.0664	1.9358
Olasılık	0	0.0794	0.3799
Gözlem Sayısı	39	39	39

Modelin genel formu aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

$$\Delta LNHBDS_t = \alpha + \sum \beta \Delta LNHBDS_{t-i} + \sum \gamma \Delta LNNAH_{t-j} + \sum \delta \Delta LNSKS_{t-k} + \lambda ECM_{t-1} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Burada Δ fark operatörünü, ECM_{t-1} hata düzeltme terimini ve ε_t hata terimini göstermektedir. Katsayılar kısa dönem etkilerini temsil ederken, modelden türetilen uzun dönem katsayıları değişkenler arasındaki kalıcı ilişkileri ortaya koymaktadır.

Modelde bağımlı değişkenin logaritmik formda (LNHBDS) kullanılması, değişkenler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri doğrusallaştırmak, değişen varyans sorununu minimize etmek ve elde edilen katsayıları 'esneklik' (yüzdesel değişim) üzerinden yorumlayabilmek adına tercih edilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen ekonometrik analizlerin bulgularına yer verilmiştir. Analiz süreci, öncelikle veri setinin genel yapısını ortaya koymak üzere tanımlayıcı istatistiklerin incelenmesiyle başlamıştır. Bu bağlamda, araştırmada kullanılan değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1'e göre, LNNAH (logaritmik nüfus artış hızı) değişkeni incelendiğinde, ortalama değer 2.6193 ve ortanca değer ise 2.6319 olduğu görülmektedir. Ortalama ve ortanca değerlerin birbirine yakın olması, veri setinin genel olarak simetrik bir dağılıma yakın olduğunu gösterse de çarpıklık katsayısının -1.8632 olması, dağılımın sola çarpık bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Basıklık değeri 10.7956 ile normal dağılımın basıklık değeri olan 3'ün oldukça üzerindedir; bu durum, serinin sivri uçlu bir dağılım gösterdiğini ve uç değerlerin yoğun olduğunu ifade etmektedir. Jarque – Bera testi istatistiği 121.3201 ve olasılık değeri 0.0000 olarak bulunmuş, bu da %1 anlamlılık düzeyinde serinin normal dağılıma uymadığını göstermektedir.

LNSKS (logaritmik toplam sağlık kurumu sayısı) değişkeni için ortalama değer 8.7244, ortanca değer 9.1783'tür. Ortalama değer ortancadan düşük olması ve çarpıklık katsayısının -0.2615 olması, dağılımın hafif sola doğru eğilim gösterdiğini kanıtlamaktadır. Basıklık değeri 1.3135 ile 3'ün altında olup, dağılımın normal dağılımdan daha yayvan ve düz olduğunu ortaya koymaktadır. Jarque -Bera testi sonucunda 5.0664 istatistik değeri ve 0.0794 olasılık değeri elde edilmiştir; bu değer %5 anlamlılık düzeyinde serinin normal dağılımdan sapmadığını göstermektedir.

LNHBDKS (logaritmik hekim başına düşen kişi sayısı) değişkeninde ise ortalama 6.5893, ortanca 6.5511 olarak belirlenmiştir. Ortalama ve ortanca arasındaki yakınlık, dağılımın simetriye yakın olduğunu desteklemektedir. Çarpıklık katsayısı 0.4338 olup, serinin hafif sağa çarpık bir yapıda olduğunu göstermektedir. Basıklık değeri 2.3379 ile 3'ün altında olup, dağılımın hafif basık bir formda olduğunu göstermektedir. Jarque-Bera testi istatistiği 1.9358 ve olasılık değeri 0.3799 olarak bulunmuş; bu da serinin normal dağılımdan anlamlı bir sapma göstermediğini

ortaya koymaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, LNNAH serisi uç değerler ve belirgin çarpıklık ile normal dağılımdan sapma gösterirken, LNSKS ve LNHBDKS serilerinin normal dağılıma daha yakın olduğu söylenebilir.

Zaman serisi analizlerinde model tahminlerinin geçerli olabilmesi için değişkenlerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Durağan olmayan serilerde sahte regresyon sorunuyla karşılaşılacağından, öncelikle serilerin durağan olup olmadıkları test edilmiştir. Bu kapsamda çalışmada, PP birim kök testi kullanılmıştır.

Aşağıdaki tabloda, bu değişkenlere ait PP testi sonuçları hem düzey hem de birinci fark değerleri için sunulmuştur.

Tablo 2 incelendiğinde, tüm değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olmadıkları, ancak birinci farkları alındığında %1 veya %5 anlamlılık düzeyinde durağan hale geldikleri görülmektedir. Bu sonuç, LNNAH, LNSKS ve LNHBDKS değişkenlerinin I(1) seviyesinde bütünlük olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığının sınanabilmesi için ARDL sınır testi yaklaşımı gerçekleştirilmiştir.

Schwarz Bilgi Kriterine (SIC) göre en uygun model ARDL(2,1,2) olarak belirlenmiştir. Tablo 3 incelendiğinde, modelin F-istatistik değeri 8.2480 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, %1 anlamlılık düzeyindeki üst sınır kritik değeri (6.973)'ten büyük olduğu için, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin (eşbütünlük) var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu bulgu, nüfus artış hızı (LNNAH), sağlık kurumu sayısı (LNSKS) ve hekim başına düşen kişi sayısı (LNHBDKS) değişkenleri arasında uzun vadede denge ilişkisi bulunduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, kısa

Tablo 2. Philips-Perron (PP) birim kök testi sonuçları

UNIT ROOT TEST TABLE (PP)				
SEVİYE		LNNAH	LNSKS	LNHBKKS
Sabitli	t-Statistic	0.2572	-0.8825	-1.3164
	Olasılık	0.9728	0.7829	0.612
		0	0	0
Sabitli ve Trendli	t-Statistic	-1.3967	-2.1179	-1.8488
	Olasılık	0.8459	0.5197	0.6609
		0	0	0
Sabitsiz ve Trendsiz	t-Statistic	-1.7002	1.6524	-6.9179
	Olasılık	0.0841	0.9739	0
		0	0	0
BİRİNCİ FARK		d(LNNAH)	d(LNSKS)	d(LNHBKKS)
Sabitli	t-Statistic	-4.6131	-6.1876	-3.3697
	Olasılık	0.0007	0	0.0187
		***	***	**
Sabitli ve Trendli	t-Statistic	-4.3329	-6.1193	-3.5835
	Olasılık	0.0077	0.0001	0.0451
		***	***	**
Sabitsiz ve Trendsiz	t-Statistic	-4.2467	-5.7847	-1.1319
	Olasılık	0.0001	0	0.2297
		***	***	0

Not: (*) 10%; (**) 5%; (***) 1% önem seviyelerini göstermektedir.

Tablo 3. ARDL sınır testi sonuçları

		Önem Düzeyi	ALT	ÜST
F-statistic	8.2480	10%	3.663	4.378
k	2	5%	4.36	5.138
		1%	5.98	6.973
Model ARDL (2, 1, 2)				

dönemde ortaya çıkan dalgalanmalar zamanla uzun dönem dengesine dönmektedir.

Bu sonuca göre, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edildiğinden, bir sonraki aşamada ARDL uzun dönem katsayıları ve kısa dönem katsayıları verilmiştir.

Tablo 4'teki uzun dönem katsayıları incelendiğinde; nüfus artış hızındaki (LNNAH)

%1'lik bir artışın, hekim başına düşen kişi sayısında (LNHBKKS) %0.28 oranında artırıcı bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgu ile, demografik baskı ile sağlık personeli üzerindeki yük arasında anlamlı ve pozitif bir etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, sağlık kurumu sayısındaki (LNSKS) %1'lik artışın hekim başına düşen kişi sayısını %0.06 oranında artırdığı saptanmıştır.

Tablo 4. ARDL(2,1,2) modelinin uzun ve kısa dönem katsayıları

Uzun Dönem Katsayıları				
Değişken	Katsayı	Standart Hata	t-İstatistik	Olasılık
LNNAH	0.2826	0.0980	2.8840	0.0075
LNSKS	0.0610	0.0266	2.2966	0.0293
C	1.1746	0.2592	4.5324	0.0001
Kısa Dönem Katsayıları				
Değişken	Katsayı	Standart Hata	t-İstatistik	Olasılık
C	1.1686	0.1957	5.9698	0
D(LNHBDKS(-1))***	0.3242	0.1025	3.1636	0.0037
D(LNNAH)	0.0109	0.0115	0.9465	0.352
D(LNSKS)	0.0044	0.0052	0.8484	0.4034
D(LNSKS(-1))***	-0.0155	0.0055	-2.7928	0.0093
HDT(-1)*	-0.2023	0.0335	-6.0438	0
Tanımsal Testler				
R Kare	0.7144			
Düzeltilmiş R Kare	0.6684			
F-İstatistiği	15.5111			
Olasılık (F-İstatistiği)	0			
Durbin-Watson	2.1095			

Not: HDT(-1) hata düzeltme teriminin tahminleri sunulmuştur; burada parantez içindeki değerler p-değerleridir. Katsayının yanında yer alan (***) sembolü, sonuçların %1 anlamlılık seviyesinde güvenilir olduğunu göstermektedir.

Teorik beklentinin aksine gelişen bu pozitif yönlü ilişki; kurumsal kapasite artışının sağlık hizmetlerine olan gizil talebi açığa çıkarması ve 'indüklenmiş talep' etkisiyle başvuru sayılarını, dolayısıyla hekim yükü üzerinde yükseltici bir eğilim yaratmasıyla ilişkilendirilebilir. Hata düzeltme teriminin (HDT) negatif ve anlamlı olması (-0.20), kısa dönemdeki dengesizliklerin her yıl %20 oranında düzeltilerek uzun dönem dengesine ulaştığını teyit etmektedir.

Tanımsal testlerin ardından, modele ait CUSUM ve CUSUM OF SQUARES grafikleri incelenmiştir. İlgili grafikler altta yer almaktadır.

Genel kabul gördüğü üzere, CUSUM ve CUSUM OF SQUARES grafiklerinin test istatistikleri %5 anlamlılık düzeyini temsil eden kritik sınırlar içerisinde yer almaktadır. Modelin istikrarını test etmek amacıyla uygulanan CUSUM ve CUSUMQ test sonuçları, hata terimlerinin %5 anlamlılık düzeyinde güven sınırları içerisinde kaldığını göstermektedir. Bu bulgu, 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) gibi köklü kurumsal değişimlerin yaşandığı dönemleri de kapsayan analiz sürecinde, model katsayılarının yapısal bir kırılmadan etkilenmediğini ve tahminlerin uzun dönemde tutarlı olduğunu doğrulamaktadır.

Grafik 1. ARDL(2,1,2) Modelinin CUSUM ve CUSUM OF SQUARES Grafikleri

TARTIŞMA

Bu bulgular, Türkiye’de sağlık altyapısının niceliksel artışının, hekim başına düşen iş yükünü kendiliğinden azaltmadığını ortaya koymaktadır. Bu durum kapasite artışının bölgesel olarak homojen dağılmaması ve verimlilik kümelerinin oluşması bulgularıyla paralellik göstermektedir (17). Ayrıca kamu sağlık harcamalarının ve altyapısının etkinliği, sadece tesis sayısı ile değil, bu tesislerin nüfusun ağırlık merkezlerine ve göç dinamiklerine göre optimize edilmesiyle mümkündür (18). Bu bağlamda, politika yapıcıların sağlık kurumu planlamasında sadece fiziksel bina sayısına değil, ‘hekim/nüfus’ dengesini gözetilen stratejik yerleşke ve branş dağılımına odaklanmaları önerilmektedir. Türkiye’de sağlık kurumu sayısındaki artışın hekim yükü üzerinde doğrudan bir azaltıcı etki oluşturmadığını; bu nedenle yeni yatırımların sadece bina odaklı değil, özellikle hekim açığının yüksek olduğu bölgelere yönelik ‘teşvik edici insan kaynağı planlaması’ ile birlikte yürütülmesi gerektiğini göstermektedir.

Türkiye’deki sağlık kurumu sayısı arttıkça hekim yükünün azalmaması, Çin örneğinde olduğu gibi “arzın kendi talebini yaratması” fenomeni ile paralellik göstermektedir (19). Türkiye bulguları, sadece fiziksel kapasite (kurum sayısı) artışının, demografik dönüşümün yarattığı yoğun talebi karşılamada yetersiz kalabildiğini, benzer şekilde Avrupa örneklerinde de görüldüğü üzere planlama odaklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu destekler (20). Bu çalışma, Türkiye’deki ARDL sonuçlarının (kapasite artışının yükü artırması) sadece bir veri sonucu değil, sağlık ekonomisinin doğasında var olan karmaşık bir yapısal duruma dair teorik bir zemin sunar (21)

Sağlık kurumu sayısındaki artışın hekim başına düşen kişi sayısını, dolayısıyla hekim yükünü artırması; Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasıyla birlikte ortaya çıkan “indüklenmiş talep” olgusuyla açıklanabilir. Türkiye’de etkin bir sevk zinciri mekanizmasının bulunmaması, bireylerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın doğrudan uzman hekimlere ve hastanelere başvurabilmesine olanak tanımaktadır. Bu durum, kurumsal kapasite genişledikçe normal şartlarda sisteme dahil olmayacak

“gizil talebin” hızla açığa çıkmasına ve sağlık kurumlarına yönelik bir talep patlamasına yol açmaktadır. Neticede, fiziksel altyapıdaki (bina ve kurum sayısı) artış, beraberinde çok daha yüksek bir başvuru oranını getirdiği için hekim başına düşen iş yükü azalmak yerine istatistiksel olarak artış eğilimi göstermektedir. Bu bulgu, sağlıkta kapasite planlamasının sadece tesis sayısına odaklanmaması, aynı zamanda talep yönetimini sağlayacak sevk sistemleri ve insan kaynağı dengesiyle birlikte kurgulanması gerektiğini kanıtlamaktadır (17,18).

Türkiye’de 2003 sonrası hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), sadece fiziksel altyapıyı değil, sağlık hizmetlerinin sunum biçimini de kökten değiştirmiştir. Ancak çalışmada elde edilen ‘kapasite artışının hekim yükünü azaltmaması’ bulgusu, insan kaynağı planlamasının sadece sayısal artışla (hekim sayısı) sınırlı kalmaması gerektiğini göstermektedir. Hemşire, ebe ve yardımcı sağlık personeli gibi insan kaynağı bileşenlerinin dengeli dağıtımı ve performans odaklı sistemlerin uygulanma biçimi, hekim üzerindeki yükü doğrudan etkileyen kritik boyutlar olarak öne çıkmaktadır.

Ulusal ölçekli veriler genel bir eğilim sunsa da, Türkiye’de sağlık yatırımlarının bölgesel dağılımındaki heterojen yapı, hekim yükünün hissedilme biçimini farklılaştırmaktadır. Batı illerindeki yoğun kurumsal kapasiteye rağmen artan talep ile Doğu illerindeki personel yetersizliği kaynaklı yük, farklı dinamiklere dayanmaktadır. Bu durum, sağlık politikalarının sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel gereksinimlere duyarlı bir yaklaşımla tasarlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Elde edilen sonuçlar, niceliksel bir büyümenin (hastane ve hekim sayısı) otomatik olarak niteliksel bir iyileşmeye yol açmayabileceğine işaret etmektedir. Hekim başına düşen kişi

sayısındaki artış eğilimi; muayene sürelerinin kısalması, hasta memnuniyetindeki olası düşüşler ve hizmet kalitesindeki aşınmalar gibi niteliksel riskleri de beraberinde getirmektedir. Gelecek çalışmalarda, modele muayene süreleri veya hasta sonuçları gibi niteliksel göstergelerin dahil edilmesi, sağlık sistemindeki kırılmaların ve yapısal dönüşümlerin etkisini daha geniş bir perspektifle açıklayacaktır.

Bu çalışma sadece kamu ve özel toplam verilerini kapsamakta olup, branş bazlı veya bölgesel (il bazlı) bir ayırım yapmamaktadır. Ayrıca, hekim yükü sadece ‘kişi sayısı’ üzerinden değerlendirilmiş; muayene süreleri veya hizmet kalitesi gibi niteliksel göstergeler veri kısıtlılığı nedeniyle modele dahil edilememiştir.

Sonuç olarak, Türkiye’de sağlık sisteminin etkinliğini artırmak için sadece nüfus kontrolüne değil, kurumsal kapasitenin bilimsel veriler ışığında güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda şu öneriler sunulabilir: sağlık politikaları sadece insan kaynağına değil, altyapısal kapasiteye ve kurumların bölgesel olarak dengeli dağılımına odaklanmalıdır. Demografik dinamikler yakından izlenerek, sağlık altyapısı nüfus projeksiyonlarına paralel biçimde güçlendirilmelidir. Kurumsal kapasite planlaması yapılırken, teknolojik ve finansal yetersizliklerin giderilmesi hedeflenmelidir. Bu çalışma, sağlık yönetimi politikalarının şekillendirilmesine ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin inşasına yönelik ampirik bir katkı sunmaktadır.

KAYNAKÇA

1. Yılmaz D. Sağlık kurumlarında kalite kapsamında personel eğitimlerinin irdelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2024;8(36):527-541.

2. Lohr K, Steinwachs D. Health services research: an evolving definition of the field. *Health Services Research*. 2002;37(1):7-9.
3. Evans D, Hsu J, Boerma T. Universal health coverage and universal access. *Bulletin of the World Health Organization*. 2013;91(8):546-546A.
4. Adesola RO, Opuni E, Idris I, Okesanya OJ, Igwe O, Abdulazeez MD, et al. Navigating Nigeria's health landscape: population growth and its health implications. *Environmental Health Insights*, 2024;18:1-8.
5. Hajizadeh A, Albelbeisi AH, Tajvar M. Impacts of population ageing on the functions of the health system: a systematic review. *Iranian Journal of Ageing*. 2024;19(3):328-361.
6. Sahoo PM, Rout HS, Jakovljevic M. Consequences of India's population aging to its healthcare financing and provision. *J Med Econ*. 2023;26(1):308-315.
7. Hambleton I, Caixeta R, Jeyaseelan S, Luciani S, Hennis A. The rising burden of non-communicable diseases in the Americas and the impact of population aging: a secondary analysis of available data. *Lancet Regional Health*. 2023;21.
8. Lopreite M, Zhu Z. The effects of ageing population on health expenditure and economic growth in China: A Bayesian-VAR approach. *Soc Sci Med*. 2020;265:113513.
9. Mendelson D, Schwartz W. The effects of aging and population growth on health care costs. *Health Affairs*. 1993;(12)1:119-25.
10. Shao Q, Tao R, Luca M. The effect of urbanization on health care expenditure: Evidence from China. *Frontiers in Public Health*. 2022;10.
11. Onuoha D. Evaluation of the effects of rapid urban population growth on the health infrastructures in selected urban centers in Anambra state. *Journal of Natural Sciences Research*. 2020;10(4):53-64.
12. Kremlev N. The essence of institutional mechanisms of population adaptation and assessment of their effectiveness. *Statistics and Economics*. 2022;19(5):13-24.
13. Mcnicoll G. Population and institutional change. *International Social Science Journal*. 1994;46(141):307.
14. Mcnicoll G, Cain M. Institutional effects on rural economic and demographic change. *Population and Development Review*. 1989;15:3-42.
15. Özçelik Ö, Önder H. Ekonomik özgürlüklerin yenilenebilir enerji üzerindeki etkisinin panel veri yöntemi ile incelenmesi. *Journal of Economics and Related Studies*. 2023;5(4): 214-234.
16. Yılmaz H, Tütüncü A. Türkiye'de bütçe açığı-cari açık ilişkisi: zamanla değişen nedensellik testi (1975-2017). *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*. 2020;15(1):47-60.
17. Aksan HA, Ergin I, Ocek Z. The change in capacity and service delivery at public and private hospitals in Turkey: a closer look at regional differences. *BMC Health Services Research*. 2010;10(300):2-9.
18. Yalçın AZ, Çakmak F. Türkiye'de kamu sağlık harcamalarının insani gelişim üzerindeki etkisi. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*. 2016;30(4):705-723.
19. Si Y, Zhou Z, Su M, Hu H, Yang Z, Chen X. Re-examining supplier-induced demand in health care: comparisons among patients affiliated and not affiliated with healthcare professionals in China. *IZA Discussion Papers*. 2020:13800.

20. Stierli R, Rozsnyai Z, Felber R, Jörg R, Kraft E, Exadaktylos AK, et al. Primary care physician workforce 2020 to 2025—a cross-sectional study for the canton of Bern. *Swiss Medical Weekly*. 2021;151(3536):w30024-w30024.
21. Zavras D. Studying supplier-induced demand in healthcare: an econophysics approach. *Frontiers in Health Services*, 2025;5:1704835.